

PETUNJUK PENGGUNAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) BAGI DOSEN PASCASARJANA UIN ANTASARI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan syukur kehadirat Allah Swt, atas karuniaNya jualah buku petunjuk penggunaan learning management system (LMS) Pascasarjana ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku petunjuk ini kami harapkan dapat memberikan panduan teknis bagi dosen dalam menggunakan LMS Pascasarjana yang dikembangkan berbasis Moodle.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk ini. Kami berharap buku petunjuk ini dapat terus dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dosen dan dapat menjawab semua semua masalah yang dihadapi dosen dalam menggunakan LMS Pascasarjana. Oleh karena itulah, saran dan kritik sangat diperlukan dalam perbaikan buku petunjuk ini.

Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.

Banjarmasin, 16 Maret 2020

Wassalam

Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag

NIP. 19580621 198603 1 001

PENGGUNAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) BERBASIS MOODLE

PENDAHULUAN

Pascasarjana UIN Antasari melaksanakan pembelajaran daring (online) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pembelajaran daring, kesempatan untuk belajar lebih terbuka tanpa terbatas ruang dan waktu. Pembelajaran daring pada Pascasarjana menggunakan learning management system berbasis moodle yang dapat diakses melalui alamat <https://pasca.uin-antasari.ac.id/lms/>. Petunjuk ini disusun sebagai panduan teknis bagi dosen dalam menggunakan LMS tersebut.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Membuat Matakuliah

Matakuliah yang akan disampaikan secara online hanya dapat ditetapkan oleh program studi. Program studi menetapkan kuliah yang dilaksanakan secara blended learning dan dosen pengampunya. Membuat matakuliah dan menetapkan dosen pada learning management system (LMS) hanya dapat dilakukan oleh admin LMS setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi.

Mendapat Akun LMS Pascasarjana UIN Antasari

Akun LMS akan dibuat secara manual oleh admin. Dosen harus menyerahkan alamat email kepada program studi. Meskipun demikian, dosen dapat pula membuat akun secara mandiri.

Cara membuat akun tersebut dapat dilihat pada halaman depan LMS di alamat <http://pasca.uin-antasari.ac.id/lms/> dan videonya dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=-rGWR5n1zJw&feature=youtu.be>

Mengatur Topik Pembelajaran (Perkuliah)

Pastikan telah terdaftar sebagai dosen pada mata kuliah yang dilaksanakan secara blended learning;

Kunjungi alamat <http://pasca.uin-antasari.ac.id/lms/>

Login dengan user dan password yang telah dibuat **Pilih my course**

Untuk mengatur mata kuliah, setting harus dalam posisi off

Pilih Topik yang ingin di ganti, misalnya announcement atau topic

Isi dengan nama mata kuliah pada Announcement atau topik pengumuman. Pada topik isi dengan topik yang dibahas pada perkuliahan tersebut, kemudian tekan enter.

Keterangan singkat atau ringkasan tentang topik kuliah dapat dibuat dengan cara mengklik edit.

Isi ringkasan topik kuliah dan kemudian klik save changes yang terletak dibagian bawah.

Jangan lupa save

Apabila jumlah topik tidak sesuai dengan keinginan misalnya hanya 14 topik, menambah topik dengan menklik add topic

Menambahkan Chat atau diskusi

Chat pada mata kuliah dapat dibuat untuk memudahkan komunikasi yang cepat dan bersifat santai

Pilih Chat

Beri keterangan pada kolom yang tersedia

Simpan dan kembali ke course

Membuat Tempat Mengumpul Tugas

Dosen dapat membuat tempat mengumpul tugas dan menilai melalui fitur assignment

Pilih Assignment

Untuk mengatur fitur tersebut, pilih edit setting

Beri penjelasan tentang tugas atau petunjuk tentang tugas tersebut

Editing Assignment | AKREDITASI JURUSAN PADA | AKRED PASCA - Google Drive | Ari Lasso Full Album Terb...

pasca.uin-antasari.ac.id/lms/course/modedit.php?update=140&return=1

Updating Assignment in Ujian Tengah Semester

Administration

Assignment administration

- Edit settings
- Group overrides
- User overrides
- Locally assigned roles
- Permissions
- Check permissions
- Filters
- Competency breakdown
- Logs
- Backup
- Restore
- Advanced grading
- View gradebook
- View all submissions
- Download all

General

Assignment name: Ujian Tengah Semester

Description: Silakan unggah jawaban ujian tengah semester

Display description on course page

Additional files: Maximum size for new files: 8MB

Dosen dapat membatasi waktu mengumpulkan tugas

Editing Assignment | AKREDITASI JURUSAN PADA | AKRED PASCA - Google Drive | Ari Lasso Full Album Terb...

pasca.uin-antasari.ac.id/lms/course/modedit.php?update=140&return=1

Home | Dashboard | Events | My Courses | This course

Files

You can drag and drop files here to add them.

Availability

Allow submissions from: 18 November 2019 00:00 Enable

Due date: 25 November 2019 00:00 Enable

Cut-off date: 18 November 2019 09:03 Enable

Remind me to grade by: 2 December 2019 00:00 Enable

Always show description

Navigation

- Home
 - Dashboard
 - Site pages
 - My courses
 - Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
 - Participants
 - Badges
 - Competencies
 - Grades

Simpan dan kembali ke course

Batas waktu atau due date harus ditekankan kepada mahasiswa.

Membuat Forum Diskusi

Pada pertemuan yang ingin dilaksanakan diskusi pilih add an activity or resource, seperti ketika membuat tempat mengumpulkan tugas dan pilih forum

Beri keterangan tentang diskusi tersebut

Membuat Enrolment Key

Mahasiswa dapat masuk ke kelas virtual dengan mengetikkan enrolment key. Dosen membatasi akses dengan membuat enrollment pada mata kuliahnya. Pilih enrolment method pada posisi editing on

Pilih self enrolment dan pastikan simbol terbuka dan klik lambang gear

Enrolment methods

Name	Users	Up/Down	Edit
Manual enrolments	1	↓	
Guest access	0	↑ ↓	
Self enrolment (Student)	0	↑	

Add method

Administration

- Course administration
 - Edit settings
 - Turn editing on
 - Course completion
- Users
 - Enrolled users
 - Enrolment methods
 - Manual enrolments
 - Self enrolment (Student)
 - Groups

Isi enrolment yang diinginkan lalu klik save changes. Enrolment key tersebut beritahukan ke mahasiswa pengikut mata kuliah

Self enrolment

Custom instance name

Allow existing enrolments

Allow new enrolments

Enrolment key

Use group enrolment keys

Default assigned role

Enrolment duration days Enable

Notify before enrolment expires

Administration

- Course administration
 - Edit settings
 - Turn editing on
 - Course completion
- Users
 - Enrolled users
 - Enrolment methods
 - Manual enrolments
 - Self enrolment (Student)
 - Groups
 - Permissions
 - Other users
- Filters
 - Reports
 - Gradebook setup
 - Badges
 - Backup
 - Restore
 - Improve

PENUTUP

Demikian panduan ini disusun untuk memudahkan bagi dosen untuk meenggunakan LMS Pascasarjana dalam perkuliahan. Panduan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.